

SUN’IY INTELLEKT VA UNING VIRTUAL REALLIKDAGI METODLARI

Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Audiovizual texnologiyalari kafedrasida doktori,

Ibodullayev Sardor Nasriddin o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Audiovizual texnologiyalari kafedrasida assistenti,

Sodiqjonov Yaxyobek Sobirjon o‘g‘li.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Audiovizual texnologiyalari kafedrasida talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017845>

Qabul qilindi: 08.06.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-06-24-27

UDK: 004.822

Annotatsiya: Sun’iy intellekt (AI) biz tajriba qiladigan virtual reallik (VR) yo‘lini batamom o‘zgartirish kuchiga ega. Algoritmni va boshqa AI qo‘llab-quvvatlaydigan texnikalarni mashinalardan foydalanib o‘rganish orqali, dasturchilar yanada immersiv, ikki tomonlama va shaxsiylashtirilgan VR tajribalarini yarata olishadi. Sun’iy intellektdan foydalanuvchilar bilan muayyan vaqtda o‘zaro ta’sir ko‘rsatadigan, virtual reallik muhitida ob’ektlarni taniydigan, yanada takomillashgan chatbotlarni yaratadigan, muayyan vaqtda foydalanuvchi hissiyotlarini aniqlaydigan va javob beradigan aqlli avatarlar yaratishda foydalanish mumkin. Sun’iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, biz virtual reallikda sun’iy intellektning yanada innovatsion va qiziqarli ilovalarni ko‘rishni kutishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, virtual reallik, aqlli avatarlar, ob’ektni tanish, tabiiy tilni ko‘rib chiqish, moslashuvchan o‘rganish, hissiyotni aniqlash, shaxsiylashtirilgan tajriba, immersiv, ikki tomonlama, chatbotlar.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО МЕТОДЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация: Искусственный интеллект (ИИ) способен полностью изменить то, как мы воспринимаем виртуальную реальность (VR). Используя алгоритмы машинного обучения и другие методы на основе ИИ, разработчики могут создавать более захватывающие, захватывающие и персонализированные впечатления от виртуальной реальности. Искусственный интеллект можно использовать для создания интеллектуальных аватаров, которые взаимодействуют с пользователями в определенное время, распознают объекты в среде виртуальной реальности, создают более продвинутых чат-ботов, обнаруживают и реагируют на эмоции пользователей в определенное время. Поскольку ИИ продолжает развиваться, мы можем ожидать появления более инновационных и интересных приложений ИИ в виртуальной реальности.

Ключевые слова: искусственный интеллект, виртуальная реальность, интеллектуальные аватары, распознавание объектов, обработка естественного языка, адаптивное обучение, обнаружение эмоций, персонализированный опыт, иммерсивный, двусторонний, чат-боты.

KIRISH.

Sun'iy intellekt texnologiyaning ko'plab sohalarida tobora ko'proq tarqalmoqda, virtual reallik ham bundan mustasno emas. Sun'iy intellektni virtual reallikka birlashtirish orqali, dasturchilar foydalanuvchilar uchun yanada immersiv, ikki tomonlama va shaxsiylashtirilgan tajribalarni yarata olishadi.

ASOSIY QISM.

Virtual reallikda sun'iy intellektning qo'llash metodlari.

Umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun sun'iy intellektni virtual reallikda qo'llashning turli usullari mavjud. Quyida ba'zi misollar keltirilgan:

Aqlli avatarlar: AI dan muayyan vaqtda foydalanuvchilar bilan muloqot qila oladigan aqlli avatarlarni yaratishda foydalanish mumkin. Bu avatarlar foydalanuvchi savollariga javob berishi va shaxsiy tajribani ta'minlash uchun foydalanuvchi xatti-harakatlaridan o'rganish uchun dasturlashtirilishi mumkin.

Ob’ektni tanish: sun’iy intellekt algoritmlaridan virtual reallik muhitida ob’ektlarni tanishda foydalanish mumkin, bu esa yanada real va interaktiv tajribalarni yaratishga imkon beradi. Misol uchun, sun’iy intellekt qo‘llab-quvvatlaydigan VR o‘yini foydalanuvchilarga virtual olamdagi ob’ektlarni ushlash va boshqarishga imkon bera oladi.

Tabiiy tilni ko‘rib chiqish: ushbu yo‘l virtual reallikda yanada takomillashgan va interaktiv chatbotlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Bu chatbotlardan foydalanuvchilarni asistant bilan ta‘minlashda, savollarga javob berishda yoki oddiy suhbatga kirishishda foydalanish mumkin.

Moslashuvchan o‘rganish: sun’iy intellekt foydalanuvchi xatti-harakati va imtiyozlariga mos keladigan VR tajribalarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Misol uchun sun’iy intellekt qo‘llab quvvatlaydigan VR o‘quv dasturi foydalanuvchining ishlashiga asoslanib vazifalarning qiyinchilik darajasini sozlashi mumkin.

Hissiyotni aniqlash: sun’iy intellekt algoritmlaridan muayyan vaqtda foydalanuvchining hissiyotlarini aniqlash va javob berishda foydalanish mumkin. Misol uchun, sun’iy intellekt qo‘llab-quvvatlaydigan VR tajribasi foydalanuvchining emotsional holatiga asoslanib musiqa yoki yorug‘likni o‘zgartira oladi.

Virtual reallikda sun’iy intellekt.

Virtual reallik (VR) katta hajmli minigarnituralar va oddiy grafikalar davridan buyon uzoq yo‘lni bosib o‘tdi. Bugungi kunda, VR biz raqamli kontentda tajriba qiladigan yo‘lni rivojlantirishni kafolatlaydigan zamonaviy texnologiya hisoblanadi. VR ni yuqori cho‘qqilarga olib chiqishga yordam beradigan texnologiyalardan biri bu sun’iy intellektdir. Sun’iy intellekt virtual reallikni ko‘proq immersiv, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilish orqali tajribamizni o‘zgartirish imkoniyatiga ega. AI qo‘llab-quvvatlaydigan texnikalarni mashinalardan foydalanib o‘rganish orqali, VR dasturchilari foydalanuvchilarning xatti-harakatlariga moslasha oladigan, foydalanuvchi savollariga javob beradigan va hatto muayyan vaqtda foydalanuvchi hissiyotlarini aniqlab javob beradigan tajribalarni yarata olishadi. VR dagi sun’iy intellektning eng istiqbolli ilovalaridan biri bu aqlli avatarlardan foydalanish hisoblanadi. Misol uchun sun’iy intellekt qo‘llab quvvatlaydigan VR o‘quv dasturi foydalanuvchining ishlashiga asoslanib vazifalarning qiyinchilik darajasini sozlashi mumkin.

XULOSA.

Xulosa qilib aytsak, sun'iy intellekt va virtual reallik integratsiyasi biz tajriba qiladigan raqamli kontentni rivojlantirish kuchiga ega. AI qo'llab-quvvatlaydigan texnikalarni mashinalardan foydalanib o'rganish orqali, VR dasturchilari foydalanuvchilarning xatti-harakatlariga moslasha oladigan, foydalanuvchi savollariga javob beradigan, va hatto muayyan vaqtda foydalanuvchi hissiyotlarini aniqlab javob beradigan tajribalarni yarata olishadi. Sun'iy intellekt rivojlanishda davom etar ekan, biz virtual reallikda sun'iy intellektning yanada innovatsion va qiziqarli ilovalarni ko'rishni kutishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nuraliev F.M., G'iyosov U.E., Jiyanov O.P. Virtual reallik integratsiyasi va ta'limda muhitni 3D modellashtirishdan foydalanish №1 “Xalqaro konferensiya. Axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari Icisct 2019 Ilovalar, tendentsiyalar va imkoniyatlar, 2019 yil noyabr, Toshkent O'zbekiston 4-6 [https:// doi.org/ 10.1109/ ICISCT47635.2019.9011899](https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011899).
2. Nuraliev F.M., Ibodullayev SN, (2021), Milliy meros ob'ektlarini gamifikatsiya texnologiyasi asosida o'rganish, Axborot fanlari va kommunikatsiyalarini qo'llash texnologiyalari bo'yicha xalqaro konferensiya, ISCT120 Imkoniyatlar, 3-5 noyabr, 2021- yil, Toshkent O'zbekiston, [https:// ieeexplore.ieee.org/ document/ 9670083](https://ieeexplore.ieee.org/document/9670083)
3. Ibodullayev S.N, Bahromov AA (2020), 'Ijodiy ta'lim uchun virtual reallikni amalga oshirishning turli xil usullari va o'quv jarayonida virtual haqiqatni amalga oshirishning 5 usuli', International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X